

"XOTIRA BOR EKAN – MILLAT BARHAYOT"

Xudayarova Gavxaroy To'xtasinovna

Andijon tuman 3-son politexnikumi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364613>

Annotatsiya: Tinchlik buyuk-ne'mat. Tinchligini yo'qotgan xonadon ham, mamlakat ham aslo xotirjam bo'la olmaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda tinchlik-osoyishtalik, hamjihatlik va bag'rikenglik mustahkam qaror topdi. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, mehr-oqibat tuyg'ulari odamlar qalbi va shuuridan chuqur joy oldi. Ajdodlar xotirasini yod etib, ezgu ishlarini davom ettirish, bugun saflarimizda yurgan, el-u yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida xizmat qilgan keksalarni e'zozlash ma'naviy hayotimizning ajralmas qismiga aylandi.

Kalit so'zlar: Xotira, millat, tinchlik, hamjihatlik, el-u yurt, ajdodlarimiz.

9-may "Xotira va qadrlash kuni" yurtimizda umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Insonga har kuni tinchlik-osoyishtalik va xotirjamlik kerak. Tinchligini yo'qotgan xonadon ham, mamlakat ham aslo xotirjam bo'la olmaydi. Tinchlik-xotirjamlik – taraqqiyot garovidir. Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, bugun O'zbekiston milliy metrologiya instituti, Chirchiq filiali xodimlari Chirchiq shahridagi xotira maydonida bo'lib, ulug' vatan urush qatnashchilarini xotirladilar. Bu kunda yoshi ulug'lar xotirlanadi. Shu munosabat bilan ezgu ishlarini davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash – odamiylikning eng oliy mezoni. Xalqimizga xos azaliy qadriyatlarni davom ettirgan xolda filial xodimlari mahallalardagi kam ta'minlangan oilalar va mehnat faxriylari holidan xabar olinadi.

El-yurtining tinchligi, osoyishtaligi, erki va ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha xalqimiz ardog'idadir. Ana shunday mardlik va jasorat namunasini ko'rsatganlarga, jang maydonlarida jonini fido qilgan otabobolarimiz, sabr-bardosh bilan katta qiyinchiliklarni yengib o'tgan nuroniy momolarimizni sharaflash, xotirasini abadiylashtirish, ularga g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatish barchamizning chin farzandlik burchimizdir. Shuning uchun ham bosqinchi va yovuz kuchlarga qarshi mashaqqatli kurashlarda bukilmas iroda va mardlik namoyon etib, bugungi tinch va osoyishta kunlarimiz uchun jonini fido qilgan jasur yurtdoshlarimizning muqaddas xotirasini e'zozlash va faxriylarimizning hurmatini joyiga qo'yish yurtimizda ezgu an'anaga aylangan.

Urush maydonlariga kirganlarida juda yosh edi ular. Tinchlikda yashash haqqi, shirin orzulari bor edi. Ular non tishlatib, kuzatib qolgan ota-ona, qarindosh, sevimli yorlariga ko'rishguncha, deb xayrlashgan edilar. Ammo bobomiz Alisher Navoiy hazratlari aytganidek,

Xazon sipohig'a ey bog'bon, emas mone,
Bu bog' tomig'a gar ignadin tikan qilg'il.

Fashizm xazon sipohi bo'lib, ularning hayot bog'i chechaklarini xazon qildi. Ular jon berdilar, lekin Vatanni asrab qolishdi. Xalqlar fashizm changaliga tushmasin, odamlar tinch, musaffo osmon ostida yashasin, deya jang qildilar. Qirg'inbarot urushda ikkiki millionga yaqin yurtdoshlarimiz qatnashdi, ularning besh yuz ming nafardan ko'prog'i halok bo'ldi. Urush ko'lami va dahshati qamrovi shunchalar keng ediki, o'sha paytdagi xonadonlarning birontasini bu fojea chetlab o'tmagan. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba munosabati bilan O'zbekistonda nihoyatda savobli, tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Sobiq Ittifoqda odatiy bo'lib kelgan noma'lum soldatlar nomlari tiklanmoqda.

Har yili 9-may kuni mangu olov atrofiga gulchambar qo'yib, porloq xotiralarini yodga olamiz. Shunday xotirlash va qadrlash orqali bugungi yoshlarimiz mard, jasoratli insonlar avlodi ekanini angelayapti. Shuning barobarida harbiy vatanparvarlik sabog'ini olishadi. Keyingi yillarda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini, front ortida matonat bilan mehnat qilgan bobo-momolarimizni xotirlash va qadrlash hurmatli Prezidentimizning alohida e'tibori, yuksak insonparvarligi tufayli yana-da keng nishonlanadi.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1. I.Karimov. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" -T.: Ma'naviyat, 2010.
2. <https://darakchi.uz/oz/91703>
3. <https://insonhuquqlari.uz/oz/news/m7068>
4. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=134>
5. "Yangi O'zbekiston" gazetasi

